

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503689>

УДК 008

Самойлова М.П.

Самойлова Мария Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет, Россия, 603062, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31а. E-mail: marysom@mail.ru.

Античный миф как универсальный объект рецепции

Аннотация. Статья посвящена феномену рецепции античного наследия в западной культуре, которая объясняется актуальностью мифа и его общечеловеческой значимостью. Автор статьи дает обзор научных подходов к осмыслению феномена рецепции античного мифа в современной культуре. Ученые XX века и современности по-разному осмысливают феномен рецепции, одни считают миф особой реальностью, помогающей создавать новые ценности средствами художественного творчества. Автор статьи подчеркивает, что пики интереса к античности приходятся на кризисные моменты в общественном сознании. Интерес деятелей культуры и науки XX века к античному мифу, мифологическим сюжетам обусловлен потребностями мышления и сознания современного человека. Мифологические образы и сюжеты всегда обращены к человеку, его внутренней сущности, его духовным запросам.

Ключевые слова: античность, рецепция, миф, культура, мифологема, диалог культур, художественное творчество.

Samoylova M.P.

Samoylova Maria P., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Linguistics University of Nizhny Novgorod, Russia, 603155, Nizhny Novgorod, Minina str., 31a. E-mail: marysom@mail.ru.

The ancient myth as a universal object of reception

Abstract. The article is devoted to the phenomenon of reception of the ancient heritage in Western culture, which is explained by the relevance of the myth and its universal significance. The author of the article gives an overview of scientific approaches of understanding the phenomenon of reception of the ancient myth in modern culture. Scientists of the twentieth century and modernity interpret the phenomenon of reception in different ways, some consider the myth to be a special reality that helps to create new values by means of artistic creativity. The author of the article emphasizes that the peaks of interest in antiquity fall on the crisis moments in the public consciousness. The reasons for the interest of cultural and scientific figures of the XX century in the images and plots of ancient mythology are due to the very specifics of mythological thinking and the mythological image, always addressed to a person, his inner essence, as opposed to the dehumanizing beginning that was developed in the twentieth century

Key words: antiquity, reception, myth, culture, mythologeme, dialogue of cultures, artistic creativity.

Для западной культуры характерен интерес к античности практически во все эпохи, следующие за ней. К наследию античности обращались философы, богословы, художники, писатели

всех христианских цивилизаций, достижения античной культуры в разных ее проявлениях усваивались культурой всех последующих эпох. Ярче всего данный процесс в развитии культуры наблюдался в эпоху

Возрождения, когда высокая эстетическая норма античной культуры стала основой представлений об идеальном человеке, идеальной красоте. Позднее, в эпоху Классицизма акцент интереса к античности был смещен к политической составляющей, усваивались идеалы свободы и гражданственности. В течение длительного времени античность вдохновляла художников, поэтов, писателей, скульпторов, архитекторов и других творческих людей на создание своих произведений, являвшихся интерпретацией античных мотивов. Все эти явления усвоения элементов античной культуры в любом ее проявлении можно назвать рецепцией. Сохранился интерес к античности и в XX веке, наполненном мировыми войнами и кризисом традиционных представлений о человеке. Объектом рецепции античности в современной западной художественной культуре выступает, прежде всего, античный миф. Современные исследователи объясняют это общечеловеческой значимостью мифа: «Миф – это словообобщение человечеством чувственного восприятия мира, тот фундаментальный опыт человечества, который способен актуализироваться в любую эпоху» [16. С.4]. Мифология, поскольку она является древнейшей формой мировоззрения и освоения окружающего мира, до сих пор вызывает интерес исследователей. Творческие люди, деятели искусства по-прежнему обращаются к античному мифу как источнику вдохновения, нравственного опыта и духовных ценностей.

Предметом рецепции античности может стать любое явление античной эпохи. Предметом эстетической рецепции становятся античные произведения искусства, художественные образы. К этому виду рецепции следует отнести и восприятие, и интерпретацию богатой античной мифологии. Во-первых, потому что античная мифология принадлежит именно к художественной культуре, не ограничивая свободу образного мышления, а напротив – расширяя его границы. Рисуя великолепные образы антропоморфных богов, красивых и благородных героев, имеющая в

качестве автора коллективную душу всего народа и не имеющая возраста античная мифология дарит подлинное эстетическое удовольствие. Кроме того, мифология обладает воспитательным свойством, развивая эстетический вкус знакомящихся с ней людей, мотивируя их на активную творческую жизнь, формируя систему нравственных ценностей.

Мифы играли исключительную роль в античной культуре. Они составляли интегральную часть древнегреческой религии [11]. Религиозные представления, отраженные в мифологических сюжетах уже в древности интерпретировали и развивали поэты, превращая их в художественные произведения, наделенные моральным, поучительным смыслом. Из мифологических сюжетов вырастает античная литература, ее мотивы и смыслы существовали и интерпретировались на протяжении последующих веков. Образы мифологических персонажей – богов и героев – стали основой для живописных, скульптурных и иных художественных воплощений.

В античных мифах наличествуют сказочные мотивы, имеющие аналогии в мифах других народов мира, их ценность определяется тем, что они имеют моральную окраску, осуждающую дурные и поступки и преступления.

Несмотря на сказочные, порой фантастические элементы, современные антиковеды (А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев) не считают мифы выдумкой, мифология – это особая реальность. Слово миф произошло от древнегреческого *μῦθος* и означает «слово», поэтому античные мифы можно назвать «словом о богах и героях» [13. С. 7]. По мнению А.Ф. Лосева, миф для мифологического сознания абсолютно реален, миф не является сказкой, он есть «наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность», миф есть «необходимая категория сознания и бытия вообще» [6. С. 24-25]. Это означает, что миф, будучи важным инструментом человеческого

познания в архаический период, не только оставил след в сознании людей, но способствовал его формированию и развитию.

Мысль Лосева продолжает его ученица и друг, А.А. Тахо-Годи. Она полагает, что, античный миф основан на чувственном восприятии, синкретическом действительности, с помощью мифа окружающая действительность обобщается и дополняется вымыслом. За мифом стоит реальность, воспринятая и транслированная сознанием древнего человека [13. С. 10]. Мифология является одной из форм освоения мира первобытной общиной, получая словесно-образное оформление в начале 1 тыс. до н.э. [13. С. 8]. Исследователь подчеркивает, что мифология имеет огромное эстетическое значение, поскольку выражает внутреннее содержание предмета вовне.

Культуролог В.А. Бачинин отводит античному мифу важную роль в жизни людей всех последующих после античности эпох. Он называет античные мифы «картинками эпохи детства человечества», которые «подобно детским грезам, периодически всплывали в сознании духовно взрослого человечества» [1. С. 4-5]. Он также считает мифы самыми первыми и потому незабываемыми прозрениями человеческого разума. Нравственная глубина этих прозрений, острота и общезначимость проблем, впервые поставленных в мифах, делают античный миф интересным для современного человека.

Современная культура также невозможна без античных мифологических образов, поскольку они несут в себе эстетический, исторический, социокультурный и художественный смысл, имеют «характер универсальных типологических обобщений богатого человеческого опыта» [1. С. 6]. Античные залы присутствуют во многих художественных музеях, в театрах ставят греческие трагедии, не теряют популярности оперы на античный сюжет, античная тематика привлекает живописцев, режиссеров, писателей. Идеалами красоты до сих пор являются античные статуи Венеры и Аполлона.

Представители художественной культуры видят в античных мифах источник творческой силы, с помощью которой они отстаивают идеалы добра и красоты. Античные мифы продуцируют великие ценности, духовно обогащающие человека, способствующие развитию его социокультурному самосознанию. Источник человеческих идеалов необходим миру: «как только великие ценности надмирного бытия теряют в глазах общества свою константность, сама культура становится временным явлением, поддерживаемым лишь искусственными законами» [10. С. 74].

Философы XX века много внимания уделяли проблеме кризиса культуры, проблеме механизации человеческой жизни, потере человеческой самоидентификации, отсутствия внутренней гармонии в духовной жизни человека, отчужденности его от социума и природы. Обращение к античному мифу особенно актуально в период кризиса культуры. С одной стороны, он несет в себе вечные ценности, утверждая их как основу равновесия человеческого бытия. С другой стороны, миф дает возможность увидеть образ естественного, непосредственного человека, интуитивно чувствующего себя и других, стремящегося к гармонии с самим собой, с обществом и, что особенно важно сейчас, с природой.

Античные мифы являются результатом жизни, познания, общения, труда и творчества многих поколений людей, поэтому они и заключают в себе объем информации, требующий расшифровки и осмысления. Мифы являются, таким образом сосредоточием духовного и практического опыта и инструментом, помогающих транслировать этот опыт сквозь века. Если миф передавался все новым поколениям, то он становился мифологемой, образом устойчивого, постоянно воспроизводимого сюжета, отражающего коренные моменты духовной жизни человека.

Мифологемы приобрели вид универсальных истин, всеобщих императивов. Они помогали постичь нравственные законы развития общества. Представителям искусства они помогали изображать про-

блемы частного человека, которые разделяет все человечество. В условиях многообразных культурных связей миф, освещающий общие для всех проблемы, становится и соединительным звеном разных культур и разных поколений. Неугасающий интерес к античному мифу свидетельствует об актуальности проблемы единой духовно-нравственной основы развития человечества.

Сюжет художественных произведений, основанных на мифе, обращен в конкретно-историческое и общечеловеческое пространство, в область сиюминутных и вечных проблем, в историю и современность. В.А. Бачинин пишет о том, что в мифе пересекаются вечность и время. Момент такого пересечения повышает значимость нравственно-гуманистических проблем, активизирует творческий поиск художника. В процессе рецепции античного мифа «возвышенно-отстраненное» мифологическое время и «обыденно-бытовая» современность встречаются и ведут диалог: «настоящее задает вопросы прошлому» [1. С. 11]. Современность вновь и вновь обращается к античной классике в поисках ответов на вечные вопросы бытия.

«Источником социального бессмертия древнего мифа явилась сама объективная диалектика живой жизни» [1. С. 61]. С одной стороны, условия жизни людей, сами люди постоянно меняются. С другой стороны, живая жизнь не иссякает, а проблемы, волнующие людей, остаются постоянными. Любовь и ненависть, жизнь и смерть – неизменные темы философских и художественных размышлений, предмет рефлексии представителей любых культур, поколений, профессий. Эти темы и по сей день вдохновляют писателей и кинорежиссеров.

Интерес к античному мифу в литературе не ослабевает. Российский филолог и переводчик античной литературы М.Е. Грабарь-Пассек исследовала различные варианты использования античных сюжетов в западноевропейской литературе. Филолог подчеркивает, что объектом ее анализа были «те сюжеты, которые уже в са-

мой античной литературе были оформлены в литературных произведениях, а не те..., которые связаны с историческими образами и событиями древнего мира» [3. С. 7]. М.Е. Грабарь-Пассек акцентирует внимание на сюжетах художественной литературы и рецепция античности, которую она исследует, включает в себя интерпретацию художественных произведений античности, а также античных мифов, легших в их основу.

Несмотря на то, что пик интереса к античной культуре приходится на эпоху Возрождения, Грабарь-Пассек показывает разнообразие вариаций на античный сюжет, созданных в период раннего и позднего Средневековья. Тем самым литературовед доказывает, что художественная античная литература была интересна и предшественникам интеллектуалов Ренессанса. Исследователь показывает, что «каждая эпоха обращалась к произведениям античности в своих собственных целях, искала в них ответов на вопросы современности, воспринимала и изображала характеры героев древности в соответствии с представлениями и требованиями своего времени» [3. С. 5].

Исследование рецепции античности в зарубежной литературе XIX-XX вв., предпринятое Т.А. Шарыпиной, позволяет сделать тот же вывод в отношении современной культуры. Литературовед утверждает, использование мифологических сюжетов и авторское мифологизирование является одним из ведущих направлений литературного процесса современности [17. С. 3]. Т.А. Шарыпина доказывает, что это явление имеет закономерный характер и определено глубокой внедренностью мифа в сознание людей, сквозь призму мифа осознаются философские, культурологические и иные проблемы эпохи.

Т.А. Шарыпина прочитывает в немецкой культуре XX века потребность в идеале, высокой норме, которая проявляется в уникальных «диалогах и полиалогах культур: язычества и христианства, античности и Средневековья, античности, романтизма и современности» [16. С. 4]. По-

требность в высоких нормах, по ее мнению, связана с кризисом культуры. Исследователь подчеркивает, что пики интереса к античности приходятся на кризисные моменты в общественном сознании, в момент утраты привычных идеалов и в период поисков новых нравственных ориентиров. Античный миф как опыт поколений представляет память веков и сохраняет ее как гарант мировой стабильности и закономерности.

Современные авторы чаще всего интерпретируют античный миф в форме драматургии. Это не случайно, поскольку античные мифы были блистательно переданы в трагедиях великих древнегреческих драматургов: Эсхила, Софокла, Еврипида. Как показывает Г. Бояджиев, «греческие мифы были почвой, из которой произрастала драматургия» [2. С. 6]. Миф в драматургии XX века продолжил играть существенную роль, определяя содержание пьес точно так же, как и в античной трагедии. При этом драматурги вкладывают в античные мифы актуальное для времени авторов содержание, демонстрируя определенную систему взглядов.

Как замечает Т.А. Шарыпина, «являясь как бы «переводчиками» древних сюжетов на язык современности, драматурги не следуют за ними буквально, а вскрывают закономерности современного сознания и конфликты действительности» [16. С. 8]. Современный автор (особенно в условиях постмодернизма и его свободы интерпретации и игры с текстом) манипулирует античным сюжетом, акцентируя внимание на актуальной проблеме общества, предмет, причина и возможные пути решения которой становятся выразительнее и понятнее с помощью мифологической формы.

Античность остается привлекательной эпохой в качестве исторической и смысловой канвы художественных произведений не только для литераторов, но и кинорежиссеров, чьи работы также транслируют античные ценности. Рецепция с помощью средств кино имеет свои специфические черты. Как замечает Ю.Л. Лотман, «в современной киноленте одновре-

менно наличествуют три типа повествования: изобразительное, словесное и музыкальное (звуковое)» [7. С. 91]. С одной стороны, это усложняет процесс создания художественного произведения на тему античной эпохи, поскольку до нас дошли, в основном, тексты, а не живописные и музыкальные произведения. Однако, если в задачу режиссера входит передача философских размышлений с помощью античного мифа, то внешняя сторона становится второстепенной, и зрителя покоряет содержание.

С другой стороны, красочность и необычность элегантно и далекой эпохи позволяет сделать фильм ярким и привлекательным для зрителей, то есть коммерчески выгодным для создателей фильма. Российские кинокритики обвиняют в преувеличении коммерческих целей над художественными кинопродукцию Голливуда. А.В. Кукаркин обращает наше внимание на то, что голливудские «суперколоссы», такие как «Клеопатра» и «Спартак» отличаются огромными затратами на рекламу, декорации, костюмы и гонорары актерам, но в качестве произведения искусства вызывают разочарование [5. С. 40]. Показательно, что создатели подобных фильмов обращаются к историческим событиям древности, а не к мифам, поскольку осмысление мифологической глубины требует ориентации именно на внутреннее содержание.

Приводя свои и зрительские размышления на тему исторических фильмов, включая фильм «Спартак», кинокритик О.Ф. Нечай противопоставляет фильмы, в которых выражены «глубокие размышления художников об историческом процессе, взгляд на события прошлого с позиций современного человека, озабоченного всем, что происходит в мире» лентам массовой культуры, «коммерческим поделкам», в которых «пышная костюмность призвана подменять собой показ реальных противоречий эпохи». О.Ф. Нечай замечает, что в голливудских костюмных лентах герои напоминают «современных супер-

менов в голливудских боевиках» [9. С. 21-38].

Действительно, исследователи культуры показывают, что голливудское кино способствовало развитию «архетипа супергероя» [4. С. 78-81]. Е.В. Козлов доказывает, что появление супергероев в американской культуре XX века стало ответом на кризис духовной жизни 30-40-х гг. XX в. Архетип супергероя вполне традиционный для мифологических сюжетов, вполне узнаваем в культуре XX века и демонстрирует жизнеспособность мифа и его возможность принимать новые формы и отвечать духовным запросам современного человека. Супергерои комиксов стали популярными героями кино. Таким способом, массовая культура проявила себя в процессе рецепции античности. Недаром М. Найдорф относит к характеристикам современной массовой культуры «широкое распространение форм мифического и мифоподобного способа описания мира» [8. С. 7].

Говоря о рецепции античного мифа, нельзя не упомянуть о тенденциях в психологии. Героический миф был исследован создателем теории коллективного бессознательного К. Юнгом как «главная структура Западного сознания». Героический миф представляет собой сюжет борьбы мужественного героя с «Ужасной матерью бессознательного». Соединение мускулинного с фемининным в результате этой борьбы – источник западного триумфа разума и колониализма [12.]. Мифические образы были также основой архетипов, исследованных Юнгом.

В основу фрейдистской концепции Эдипова комплекса положен миф об Эдипе. В своем исследовании структуры и развития человеческой психики Фрейд

наделяет этот комплекс большим значением. Он рассматривает Эдипов комплекс – характерный, по его словам, для всех людей – как условие для самоидентификации человека и его социализации благодаря возникновению в его сознании высших норм поведения, религии, нравственности, совести и возможности осознать свою вину. Эти нормы и идеалы продуцирует «Сверх-Я», возникающее как реактивное образование по отношению к «Оно» при вытеснении Эдипова комплекса [15. С. 855-860].

Образы, сформировавшиеся в психике человека во время Эдиповой фазы, определяют его дальнейшую жизнь. Реакция на популярность и проникновение всюду фрейдистского метода привели к «антиэдипизации» человека. Пытаясь «очистить» бессознательное («Оно») от предпосылок развития Эдипова комплекса, то есть генеалогических привязанностей, такой путь ведет к «онтологическому сиротству» [14. С. 306-309]. Мы видим, что античный миф не только вдохновляет художников, но и вызывает горячие дискуссии в научном мире.

Таким образом, интерес деятелей культуры и науки XX века к античному мифу, мифологическим сюжетам обусловлен потребностями мышления и сознания современного человека. Мифологические образы и сюжеты всегда обращены к человеку, его внутренней сущности, его духовным запросам. Это позволяет противостоять процессам дегуманизации, получившим развитие в виде мировых войн, потрясений, геноцида, эсхатологических настроений. С помощью мифологизации человек получает возможность найти связь времен, нечто устойчивое и вечное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бачинин В.А. Искусство и мифология. – М.: Знание, 1987. 63 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров.- М.: Просвещение, 1988. 336с.
3. Грабарь-Пассек М.Е. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. М.: Наука, 1966. 319 с.

4. Козлов Е.В. Супергероика масскульта (об архетипе развлекательной повествовательности) // Вопросы культурологии. – 2009, № 1. С.78-81.
5. Кукаркин А. В. Кино, театр, музыка, живопись в США.. - М.: Издательство «Знание»,1964.346с.
6. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991.524с.
7. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин: издательство «Ээсти Раамат», 1973. 135 с.
8. НайдорфМ. Современность и массовая цивилизация//Вопросы культурологии.–2010,№ 2.С.4-10
9. Нечай О.Ф. О вкусах спорят: Зарубеж. фильмы на наших экранах - Минск: Наука и техника, 1986. - 93 с.
10. Панищев А.Л. Истина, Добро и Красота как трансцендентные ценности культуры и человека// Вопросы культурологии. – 2009, № 3. С. 72-74.
11. Поликарпов В. Лекции по культурологии. Классическая древнегреческая культура. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/15.php (доступ 1.08.2021).
12. Роулэнд С. Юнг и Деррида: нуминозное, деонструкция и миф. https://www.maap.pro/biblioteka/stati/rowlend_jung_i_derrida.html (доступ 1.08.2021).
13. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М.: Искусство, 1989. 301 с.
14. Фатенкова А.Н. Анти-эдип: путь к онтологическому сиротству человека/ Старшее поколение в современной семье/ под общей ред. З.Х. Саралиевой. – Нижний Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2009. 408 с.
15. Фрейд З. Я и Оно: [сочинения: пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. - М. : Эксмо; Харьков : Фолио, 2004. – 859 с.
16. Шарыпина Т.А. Античность в литературной и философской мысли Германии первой половины XX века: Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 134 с.
17. Шарыпина Т.А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX-XX вв.: Материалы спецкурса / Т. А. Шарыпина; Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 1995. – 111 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bachinin V.A. Iskusstvo i mifologija. – М.: Znanie, 1987. 63 s.
2. Bojadzhiev G. Ot Sofokla do Brehta za sorok teatral'nyh vecherov.- М.: Prosveshhenie,1988.336s.
3. Grabar'-PassekМ.Е. Antichnye sjuzhety i formy v zapadnoevropejskoj literature.М.:Nauka,1966.319s.
4. Kozlov E.V. Supergeroika masskul'ta (ob arhetipe razvlekatel'noj povestvovatel'nosti) // Voprosy kul'turologii. – 2009, № 1. S.78-81.
5. Kukarkin A. V. Kino, teatr, muzyka, zhivopis' v SShA.. - М.: Izdatel'stvo «Znanie»,1964.346s.
6. Losev A.F. Dialektika mifa. Filosofija. Mifologija. Kul'tura. – М.: Politizdat, 1991.524s.
7. Lotman Ju. Semiotika kino i problemy kinoestetiki. – Tallin: izdatel'stvo «Jejesti Raamat», 1973.135s
8. NajdorfM. Sovremennost' i massovaja civilizacija//Voprosy kul'turologii.–2010,№ 2.S.4-10
9. Nechaj O.F. O vkusah sporjat: Zarubezh. fil'my na nashih jekranah -Minsk:Nauka i tehnik,1986.-93s
10. Panishhev A.L. Istina, Dobro i Krasota kak transcendentnye cennosti kul'tury i che-loveka// Voprosy kul'turologii. – 2009, № 3. S. 72-74.
11. Polikarpov V. Lekcii po kul'turologii. Klassicheskaja drevnegrecheskaja kul'tura. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/15.php (dostup 1.08.2021).
12. Roulend S. Jung i Derrida: numinoznoe, deonstrukcija i mif. https://www.maap.pro/biblioteka/stati/rowlend_jung_i_derrida.html (dostup 1.08.2021).
13. Taho-Godi A.A. Grecheskaja mifologija. – М.: Iskusstvo, 1989. 301 s.
14. Fatenkova A.N. Anti-jedip: put' k ontologicheskomu sirotstvu cheloveka/ Starshee po-kolenie v sovremennoj sem'e/ pod obshhej red. Z.H. Saralievvoj. – Nizhnij Novgorod: Izd-vo NISOC, 2009. 408 s.
15. Frejd Z. Ja i Ono: [sochinenija: per. s nem.] / Zigmund Frejd. - М. : Jeksmo; Har'kov : Folio, 2004. – 859 s.
16. Sharypina T.A. Antichnost' v literaturnoj i filosofskoj mysli Germanii pervoj poloviny XX veka: Monografija. Nizhnij Novgorod: Izd-vo NNGU, 1998. 134 s.

-
17. Sharypina T.A. Problemy mifologizacii v zarubezhnoj literature XIX-XX vv.: Ma-terialy speckursa / T. A. Sharypina; Nizhegor. gos. un-t im. N.I. Lobachevskogo. - N. Novgorod: Izd-vo Nizhegor. un-ta, 1995. – 111 s.

Поступила в редакцию 02.08.2021.

Принята к публикации 05.08.2021.

Для цитирования:

Самойлова М.П. Античный миф как универсальный объект рецепции // Гуманитарный науч-ный вестник. 2021. №8. С.47-54. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Samoylova.pdf>